

АКТИВНОСТЬ И СТАБИЛЬНОСТЬ КАТАЛИЗАТОРОВ ГИДРООЧИСТКИ НЕФТИ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

¹Зинатдинов А.М., ²Махманов Д.М.

^{1,2}СОВМЕСТНЫЙ БЕЛОРУССКО-УЗБЕКСКИЙ МЕЖОТРАСЛЕВОЙ ИНСТИТУТ
ПРИКЛАДНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ КВАЛИФИКАЦИЙ В ГОРОДЕ ТАШКЕНТЕ

Аннотация. В статье анализируются активность и стабильность катализаторов, используемых в процессе гидроочистки нефтепродуктов, и их роль в снижении воздействия на окружающую среду.

Ключевые слова: гидроочистка, катализатор, активность, стабильность, нефть, экологическая безопасность, окружающая среда.

Аннотация. Мақолада нефт маҳсулотларини гидротозалаш жараёнида қўлланиладиган катализаторларнинг фаоллиги ва барқарорлиги уларнинг атроф-муҳитга таъсирини камайтиришидаги роли таҳлил қилинган.

Калим сўзлар: гидротозалаш, катализатор, фаоллик, барқарорлик, мой, экологик хавфсизлик, атроф-муҳит..

Abstract. The article analyzes the activity and stability of catalysts used in the process of petroleum product hydrotreating and their role in reducing environmental impact.

Keywords: hydrotreating, catalyst, activity, stability, oil, environmental safety, environment.

Введение. Научно-техническая революция инициировала в XX-столетии быстрый рост промышленности и транспорта, что, в свою очередь, привело к резкому ухудшению экологической обстановки во многих районах мира. Одним из многочисленных источников загрязнения окружающей среды и атмосферы является недостаточно очищенное от серы и других примесей дистиллятное топливо [1]. В середине XX-го века в промышленно-развитых странах были приняты меры по ограничению содержания серы в дизельном топливе. Это привело к созданию крупных мощностей гидроочистки дистиллятного топлива. Для производства аналогичного топлива с содержанием серы 0,2–0,3% масс. в США, Японии и европейских странах были введены в эксплуатацию сотни крупных установок гидроочистки. Однако в настоящее время эти нормы уже недостаточны, и к концу прошедшего тысячелетия требования к качеству топлива существенно ужесточились [2].

Материалы и методы. В последние десятилетия наблюдается рост потребности в экологически чистых топливах с низким содержанием серы и других вредных примесей. Одним из наиболее эффективных методов достижения таких характеристик является гидроочистка, осуществляемая с использованием специальных катализаторов. Эти катализаторы подвергаются воздействию высоких температур, давления и агрессивных химических соединений, что требует от них высокой устойчивости и стабильности. Активность катализаторов, используемых в гидроочистке, определяется несколькими ключевыми факторами, такими как состав активного компонента (например, молибден, никель, кобальт) и носителя (оксид алюминия, цеолит), а также их поверхность и

пористость. Наибольшая эффективность катализаторов наблюдается при высоком содержании активных металлов и оптимальной площади поверхности. Стабильность катализаторов в процессе гидроочистки напрямую связана с их способностью сохранять структуру и активность в условиях длительной эксплуатации. Важным аспектом является их способность к регенерации, что позволяет значительно продлить срок службы катализаторов. При этом катализаторы, состоящие из высокоактивных металлов, как правило, более устойчивы к деактивации, но могут подвергаться значительному окислению и загрязнению. **Отправной точкой** проводимых исследований являлось **сопоставление активности промышленных образцов** катализаторов АКМ и АНМС, которые находятся в распоряжении компании "Юнионойл Компани оф Калифорния" (США), а именно катализаторов Н-6797 (Тип 21) и НОР-463, а также **цеолитсодержащего катализатора гидроочистки ГО-70** (Россия). В исследование были также включены **лабораторные образцы катализаторов АНМ и АНМС**, а именно ХАМ-2 и ХАМ-3.

Характеристика зарубежных катализаторов гидроочистки представлена в таблице 1. Результаты сравнительных испытаний промышленных катализаторов гидроочистки приведены в таблице 2.

№	Наименование, тип, марка катализаторов	Насыпной вес, г/мл	Содержание в катализаторе, % масс.	Удельная поверхность, $\text{м}^2 \cdot \text{г}^{-1}$	Примечание
1	Н-6797 тип 21 (США, «Юнион-Ойл оф Калифорния»)	0,75	CoO — 0,8, MoO ₃ — 15,9, NiO — 9,5, SiO ₂ — 4,0, P ₂ O ₅ — 3,5	187	Si и P ₂ O ₅ определены аналитически
2	НОР-463 (Япония)	0,70	CoO — 3,01, MoO ₃ — 14,6, P ₂ O ₅ — 4,58	220	Si и P ₂ O ₅ определены аналитически
3	Алюмо-кобальт-молибден (АКМ) (Россия)	0,78	CoO — 4,5, MoO ₃ — 12,5	164	FeO — 0,21%, NaO — 0,1%
4	Алюмо-никель-молибден (АНМ) (Россия)	0,64	CoO — 12,5, MoO ₃ — 4,25	234	FeO — 0,21%, NaO — 0,1%
5	Алюмо-никель-молибден-силикатный (АНМС) (Россия)	0,72	CoO — 12,6, MoO ₃ — 4,9, P ₂ O ₅ — 7,7	242	FeO — 0,21%, NaO — 0,1%
6	BASF M 880	0,65	CoO — 4,8, MoO ₃ — 10,6	315	-
7	Harshow 400 T/E	0,65	CoO — 4,8, MoO ₃ — 10,6	309	-
8	ГО-70 (Россия)	0,77	CoO — 4-5, MoO ₃ — 12-15		Na ₂ O — 0,08%, Fe ₂ O ₃ — 0,08%

№	Катализатор	Условия предварительной обработки катализатора	Удельная поверхность, м ² /г	Активность катализатора, % масс.	Состав коксовых отложений	Конверсия тиофена	Гидрирование
1	Al-Ni-Mo-Si	Прокалка: - Осернение: -	242	31,5	C-0,127%, S-0,012%	0,42	0,28
2	Al-Ni-Mo-Si	Прокалка: - , Осернение: -	242	16,2	C-0,108%, S- 0,031%	0,88	0,42
3	Al-Co-Mo	Прокалка: - , Осернение: -	164	31,2	C-0,135%, S -0,020%	0,55	2,24
4	Al-Co-Mo	Прокалка: - , Осернение: -	164	20,3	C-0,145%, S - 0,040%	0,53	2,07
5	ГО-70	Прокалка: 580-590°С , Осернение: 12 ч	250	51,0	C-0,232%, S - 0,017%	0,75	3,80
6	ГО-70	Прокалка: 580-590°С , Осернение: 12 ч	250	21,0	C-0,136%, S -0,037%	-	-
7	Harshaw	Прокалка: - , Осернение: -	220	42,0	C-0,205%, S-0,034%	0,27	0,53
8	Harshaw	Прокалка: - , Осернение: -	220	39,0	C-0,176%, S - 0,026%	0,76	0,35
9	BASF	Прокалка: - , Осернение: -	315	29,0	C-0,137%, S - 0,013%	0,98	2,15
10	НОР-463	Прокалка: - , Осернение: -	192	37,4	C-0,147%, S- 0,023%	-	-
11	НОР-463	Прокалка: - , Осернение: -	192	36,0	C-0,180%, S -0,018%	0,84	1,75
12	Н-6797 №21	Прокалка: - , Осернение: -	187	63,5	C-0,272%, S -0,022%	1,08	3,01
13	Н-6797 №21	Прокалка: - , Осернение: -	187	40,3	C-0,185%, S - 0,017%	1,68	0,84
14	ХАМ-2	Прокалка: 620°С Воздух:10ч, Осернение: -	234	24,0	C-0,124%, S- 0,030%	1,59	1,56
15	ХАМ-2	Прокалка: 620°С Воздух:10ч, Осернение: -	234	16,4	C-0,098%, S - 0,029%	0,88	1,60

16	ХАМ-3	Прокалка: 620°C Воздух: 10ч, Осернение: -	213	16,2	C-0,141%, S - 0,028%	1,57	2,13
----	-------	---	-----	------	-------------------------	------	------

Результаты и обсуждение

Из приведенных данных очевидно, что катализаторы АКМ и АНМС, а также их лабораторные аналоги (образцы ХАМ-2 и ХАМ-3) характеризуются примерно одинаковой активностью при испытаниях как без предварительного осернения, так и с предварительным осернением газовой смесью водород-сероводород. Величина конверсии тиофена на указанных катализаторах при весовой скорости его подачи 2 час^{-1} составила 16,0-20,3% без осернения и 31,0-31,5% с осернением, соответственно.

Некоторое исключение представляет катализатор ГО-70. На данном катализаторе величина конверсии тиофена при испытаниях без предварительного осернения лишь немного отличается от конверсии на катализаторах АКМ, АНМ и АНМС и составляет 21,0%. Однако при испытаниях предварительно осерненного образца катализатора конверсия резко возрастает до 51,0%, приближаясь к уровню конверсии на некоторых зарубежных образцах катализаторов.

Образцы катализаторов зарубежных фирм можно разделить на две группы по их активности. К первой группе с средней активностью относятся катализаторы фирм БАСФ, Харшау и НОР-463, конверсия тиофена на которых составляет 29,0-39,0% без предварительного осернения и 37,4-42,0% после сульфидирования. Ко второй группе высокоактивных катализаторов относится образец "Юниолойл" Н-6797 Туре 21, для которого конверсия тиофена без предварительного осернения составила 37,7-42,5%, а после осернения — 56,9-63,5%.

Привлекает внимание тот факт, что различные катализаторы по-разному реагируют на предварительное осернение газовой смесью водород-сероводород. Катализаторы АКМ и АНМС после предварительного осернения повышают свою активность в 1,5-2 раза, катализатор ГО-70 — в 2,5 раза. Катализаторы "Харшау" и НОР-463 практически не изменяют своей активности после предварительного осернения, а катализаторы "Юниолойл" Н-6797 Туре 21 повышают активность примерно на 50%. Причины различной реакции катализаторов на предварительное осернение при схожем компонентном составе и суммарном содержании активных компонентов (см. таблицу 1) могут быть связаны с различием фазового состава композиций, включающих активные компоненты и носитель оксидов алюминия с различной реакционной способностью фаз, составляющих каталитическую композицию. Как показано дериватографическими исследованиями [5] и подтверждено данными, приведёнными в Таблице 2, результаты сравнительных испытаний промышленных катализаторов гидроочистки зависят от условий их предварительной обработки и состава. Данные из таблицы показывают, что активность катализаторов, таких как АКМ и АНМС, как при испытаниях без предварительного осернения сероводородом, так и после осернения, значительно возрастает при реакции гидрогенолиза тиофена.

Заключение

Полученные данные свидетельствуют о том, что активность промышленных катализаторов гидроочистки — алюмокобальтмолибденовых (АКМ) и алюмоникельмолибденосиликатных (АНМС) — возрастает примерно в два раза как при испытаниях без предварительного осернения сероводородом, так и после него. Повышение

активности данных катализаторов способствует более эффективному удалению сернистых соединений из углеводородного сырья, что, в свою очередь, снижает выбросы серосодержащих загрязнителей в атмосферу.

Таким образом, применение катализаторов АКМ и АНМС не только повышает эффективность процессов гидроочистки, но и оказывает положительное влияние на охрану окружающей среды, способствуя снижению уровня загрязнения воздуха и улучшению экологической обстановки.

ЛИТЕРАТУРА

1. Акимова Н.С., Морозов В.П., Ларионов С.Е. Развитие катализаторов гидроочистки в условиях современных требований к экологии. — М.: Экономика и экология, 2023. — С. 110-118.
2. Карпова Н.А., Соловьева И.В., Трофимова М.И. Современные методы катализатора гидроочистки // Химия и технология топлива. — М.: Технология, 2011. — № 7. — С. 112-118.
3. Лебедев Ю.П., Шубина Т.А. Катализаторы для гидрогенизации углеводородов: теоретические аспекты и практика. — СПб.: Политехника, 2023. — С. 87-95.
4. Махманов Д.М., Юльчибоев А.А. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидат технических наук, Ташкент, 2011. — С. 32.
5. Иванов И.В., Карташов В.П., Михайлова А.Б. Применение катализаторов для гидроочистки в нефтехимической промышленности. — М.: Научная книга, 2022. — С. 103-114.